

ISSN: 3060-4613

MAKTABGACHA
VA MAKTAB
TA'LIMI VAZIRLIGI

O'zbekiston
Milliy Pedagogika
Universiteti

No1
2026

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
- 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
- 13.00.03 Maxsus pedagogika
- 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
- 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
- 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
- 13.00.07 Ta'limda menejment
- 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
- 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogika, psixologiya fanlariga ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 326 sahifa,
5-yanvar, 2026-yil.

BOSH MUHARRIR:

Karimova E'zoza Gapijanovna – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Qirg'izboyev A.K. – Tarix fanlari doktori, professor
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Mizayeva F. O. – Pedagogika fanlari doktori, dotsent
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Shomurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F. O. – pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Saifnazarov I. – falsafa fanlari doktori, professor
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Doniyorov S. M. – "Yangi O'zbekiston" va "Pravda Vostoka" gazetalarini tahririyati DM bosh muharriri, O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan jurnalist, filologiya fanlari nomzodi (PhD)
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Panjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari
Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Vaxobov Anvar Abdusattor o'g'li – Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori, dotsent

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi, O'zbekiston milliy pedagogika universiteti

EDITOR-IN-CHIEF:

Karimova E'zoza Gapirzhanovna – Minister of Perschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Qirg'izboyev A. K. – Doctor of Historical Sciences, Professor

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Mizayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of philosophy, professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Doniyorov S. M. – Editor-in-Chief of the Editorial Board of the newspapers "Yangi Uzbekiston" and "Pravda Vostoka", Honored Journalist of the Republic of Uzbekistan, Candidate of Philological Sciences (PhD)

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – Doctor of Philosophy (PhD) in Psychology, Associate Professor

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun

Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

Vakhobov Anvar Abdusattor oglu – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences, Associate Professor

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali O‘zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasining quyidagi qarorlariga asosan pedagogika va psixologiya fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD) hamda fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning dissertatsiyalaridagi asosiy ilmiy natijalarni chop etish uchun milliy ilmiy nashrlar ro‘yxatiga kiritilgan:

Pedagogika fanlari bo‘yicha: OAK Kengashi tavsiyasi (26.08.2024-y., №11-05-4381/01) asosida:

- Ekspert kengashi (29.10.2024-y., №10)
- Rayosat qarori (31.10.2024-y., №363/5)

Psixologiya fanlari bo‘yicha: Toshkent davlat pedagogika universiteti murojaatiga asosan OAK tavsiyasi (24.04.2025-y., №11-05-2566/01):

- Ekspert kengashi (25.05.2025-y., №10)
- Rayosat qarori (08.05.2025-y., №370/5)

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.09.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan **№C-5669363**
reyestr raqami tartibi bo‘yicha
ro‘yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: **№136361**

MUNDARIJA

Talabalarda tolerantlikni shakllantirish zarurati va samaradorligi.....	28
Bafayev Muxiddin Muxammadovich	
Muhandislik grafikasi bo'yicha raqamli kompetensiyalarni shakllantirishda grafik dasturlardan foydalanish metodikasini yaratish	34
Axmatova Asila Akmaljon qizi	
Investigation on the Efficacy of Pedagogical Approaches in Virtual Learning	37
Burkxonova Zarafuz Qobilovna, Makhmudov Shaxboz Muzzafarovich	
The Role of Input And Interaction in Second Language Acquisition.....	40
Dilorom Poyonova	
Muhandislik yo'nalishida kartografiya fanini integratsiyalashgan holda o'qitish	45
Kazakbayeva Muxabbat Turabayevna	
Incorporation of Moocs Into the Digital Educational Framework for the Development of Professional Speech Culture.....	49
Kudrat-Zoda Kamola Alisherovna	
Pedagogical Strategies for Enhancing Students' Creative Thinking Throughout the Learning Process	52
Makhmudova Ugiyoy Baxtiyarovna	
Kognitiv yondashuv asosida bo'lajak o'qituvchilarning media savodxonligini rivojlantirish	57
Mirzayeva Mayramxon Zaynobiddinovna	
Transformatsion yondashuv asosida bo'lajak o'qituvchilarning sun'iy intellekt savodxonligini rivojlantirish.....	61
Mirzayeva Ziyoda Uktamjonovna	
Maktabgacha yoshdagi bolalarni tanqidiy fikrlashga o'rgatish	65
Qurbonboyeva Gulnoza Mahmud qizi	
An Online Service that Integrates Up-To-Date Content From Well-Known Mooc Platforms	68
Rakhimberdiyev Rustam Abdunasirovich, Abdurahmonova Osiyo Jahongirovna	
The Fourth Phase of Distance Education: Integrated Technologies and Moocs	71
Rahimberdiyev Rustam Abdunasirovich, TaranenkoTatyana Viktorovna	
Gamifikatsiya orqali iqtidorli o'quvchilarning o'quv motivatsiyasini oshirish	74
Rustamova Manzura Mirkamolovna, Xaytbayeva Malika Qobil qizi	
Boshlang'ich ta'lim fanlarini didaktik o'yinlar orqali tushuntirish	77
Rustamova Manzura Mirkamolovna, Shomaxsudova Diyora Dilshod qizi	
O'smirlar orasida alkogolizm, giyohvandlik va toksikomaniya profilaktikasi	80
Sh. F. Mustafayeva	
Educational Physics Experiments: Methods and Didactic Strategies for Developing Critical Thinking in Students	85
Turayev Alimjan Bahriddinovich	
The Problems of Remote Learning Technology and Global Trends in University Education Development.....	88
Tursunov Begzod Sherzodovich, Shukurova Madina	
A Case Study of Humanities Disciplines Using Massive Open Online Courses as a Resource for Blended Learning.....	91
Tursunov Begzod Sherzodovich, Eshkabilov Kodirali Davlatmurovich	
Modern Education and Training Practices for Future Dentists	94
Turumova Marjona Bahodirovna	
Kommunikativ yondashuv asosida nutqiy kompetensiyani shakllantirish.....	98
Tuxtayeva Mehriyo Shavkatovna	

Maktabgacha ta'lim jarayonida mutaxassislik fanlarini o'qitishda zamonaviy pedagogik yondashuvlar: amaliy muammolar va ularning innovatsion yechimlari	102
<i>Xabibulayeva Shaxrizoda O'ktam qizi</i>	
Maktabgacha ta'lim yo'nalishi talabalarda nutq o'stirish darslari orqali Soft Skills ko'nikmalarini rivojlantirishning nazariy pedagogik psixologik asoslari	106
<i>Xoldarova Mubina Qudratbek qizi</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida rivojlantiruvchi muhit va uning turlari	110
<i>Xolmirzayeva O'g'iloy Murotali qizi</i>	
Развитие компетенций студентов-биологов в изучении языков	114
<i>Абдуллаева Нигора Курбановна</i>	
Формирование интереса и повышение эффективности школьного урока физической культуры	118
<i>Мукимов Олим Эргашевич</i>	
Incorporation of Massive Open Online Courses Into the Higher Education Framework	122
<i>Rakhimberdiyev Rustam Abdunasirovich, Nasrullayev Javlonbek Ta'atjonovich</i>	
Совершенствование инновационной методики социально-педагогической деятельности будущих педагогов в полилингвальной среде с использованием искусственного интеллекта	125
<i>Хужаниязова Гузаль Юдашевна</i>	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining kreativ faoliyatini xalq og'zaki ijodi asosida rivojlantirish	130
<i>Abduraximova Muxabbat Allayevna</i>	
Boshlang'ich sinf matematika darslarida o'rganiladigan nostandart masalalar	133
<i>Karimova Kunduz Ruzibayevna, Yo'ldosheva Tojigul Ulug'bek qizi</i>	
Video-marketingning iste'molchilar jalb qilinishiga ta'siri: Tiktok va Youtube misolida.....	138
<i>Rustamova Ma'mura Asqar qizi</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarning kognitiv jarayonlarini diagnostika qilish	141
<i>Shorustamboeva Shahnoza Ulug'bekovna</i>	
The use of Visualization Technology as a New Trend in Teaching the English Language	144
<i>Tursunoy Ortiqova</i>	
Didaktik drama asosida kasbiy kompetensiyalarni shakllantirishda narrativ yondashuvning asosiy tushunchalari tahlili.....	149
<i>Xolbayeva Dildora Azizovna, Sadiyeva Shaxnoza Xusanovna</i>	
Tibbiyot oliy ta'lim muassasalarida biokimyo fanini o'qitishda work-based learning metodikasini qo'llash ..	153
<i>Mamadaliyeva Zarina Raxmat qizi</i>	
Bo'lajak shifokorlarni tibbiy amaliyotga tayyorlash metodikasini takomillashtirish.....	156
<i>Murtazayeva Nasiba Komiljonovna</i>	
Autizm spektri buzilishi bo'lgan bolalar uchun inklyuziv ta'limni tashkil etish	159
<i>Xusnidinova Saodat</i>	
Muloqot madaniyati asosida liderlik fazilatlarini shakllantirishning samarali usullari	163
<i>Djumayeva Dildora Isroilovna</i>	
Integrating Quizlet, Kahoot, and Padlet Into Vocabulary Instruction: An Experimental Study With Undergraduate Philology Students.....	167
<i>Inoyatova Umida Boxadir kizi</i>	
Advantages and Disadvantages of Teaching Students Via Competent Based Approach in Order to Improve Their Listening and Speaking in Finland	171
<i>Abdukhakimova Kamola Akmalovna, Rahmatova Mohijahon Ahmad qizi</i>	
Kimyo ta'limida iqlim o'zgarishlariga oid ilmiy ma'lumotlar asosida qaror qabul qilish kompetensiyasini rivojlantirish	175
<i>Akbarova Saidaxon Rustamovna</i>	
Tibbiyot oliy ta'limida pediatriya talabalari klinik fikrlashini rivojlantirishda muammoli ta'lim metodlarining roli.....	180
<i>Atadjanova Shaira Xalilovna, Umkulov Muxtorali Islomkulovich</i>	

MUNDARIJA СОДЕРЖАНИЕ CONTENTS	Individual ta'lim muhiti asosida bo'lajak maktabgacha ta'lim tarbiyachilarini kasbiy-metodik tayyorlashni takomillashtirish..... 185 <i>Azamatova Dildora Shuxrat qizi</i>
	Boshlang'ich ta'lim-tarbiya tizimida raqamli ta'limni joriy etishning innovatsion yondashuvlari va samaradorlik omili..... 189 <i>Babayeva Dilnoz Xaydarovna</i>
	O'qish savodxonligini oshirishda xalqaro tadqiqotlarning o'rni (PISA va PIRLS) 192 <i>Barakayeva Shahnoza Fazliddin qizi</i>
	Yosh rahbarlarda boshqaruv stressining namoyon bo'lishi va boshqaruv faoliyatiga moslashuv muammolari: ta'lim tizimi sharoitida psixologik holat tahlili..... 195 <i>Djavgarova Dilfuza Shuxrat qizi</i>
	Sun'iy intellekt va katta ma'lumotlardan foydalanish asosida oliy ta'lim muassasalarida boshqaruv samaradorligini oshirish strategiyalari..... 199 <i>Duvlayeva Nozigul Xolmuxammad qizi</i>
	Enhancing English Learners' Pronunciation Through AI-Based Language Applications..... 203 <i>Egamova Munisa Khakim kizi</i>
	Maktab ta'lim tizimining dars jarayonlarida elektron qo'llanmalardan samarali foydalanish..... 208 <i>Kodirov Akbar Shuxratovich</i>
	Improving the Methodology of Teaching Biochemistry in Medical Higher Education Institutions Through Virtual Laboratory Tools 213 <i>Mamadaliyeva Zarina Rakhmat kizi</i>
	O'smirlarda kommunikativ tolerantlik muammosining nazariy-metodologik asoslari..... 218 <i>Mirsidikova Aziza Mirvohidovna</i>
	Boshlang'ich sinf o'quvchilarining sog'lom turmush tarzini tashkil etishning nazariy asoslari 221 <i>Muxtorova Xusnidaxon Abdug'oprovna</i>
	Improving the Theoretical and Methodological Foundations for Integrating Generative Artificial Intelligence Technologies Into English Language Teaching in Higher Education 226 <i>Nigmatova Nozimakhon Ulugbek kizi</i>
	Maktabgacha ta'lim va oila hamkorligi: zamonaviy yondashuvlar va ilmiy asoslar..... 229 <i>Omondavlatova Diyora Otabekovna</i>
	Oliy ta'lim muassasalarida iqtidorli talabalarning ilmiy va ijodiy kompetensiyalarini aniqlashga yo'naltirilgan axborot tizimini yaratish 233 <i>Ovxunov Iqboljon Abdunabiyevich, Ro'zimatova Saidaxon Abdivoxiid qizi</i>
	O'quvchilarni o'zbek xalq og'zaki ijodi namunalari vositasida vatanparvarlik ruhida tarbiyalash pedagogik muammo sifatida..... 237 <i>Qodirqulov Nodirbek Hamroqul o'g'li</i>
	Oliy ta'lim tizimida talaba-qizlarning kasbiy, madaniy va kommunikativ faoliyatlarini samarali tashkil etish 242 <i>Qurbonova G. M.</i>
	Kasbiy tayyorgarlik jarayonida refleksiv yondashuvning metodologik asoslari 245 <i>Raxmatova Shaxnoza Oybek qizi</i>
	Inkluziv ta'limda pedagogik diagnostika: maxsus ehtiyojli o'quvchilarning o'quv yutuqlarini baholash 248 <i>Norqobilova Rayxona Davlatovna</i>
	Maktabgacha ta'lim tashkiloti tarbiyachilarining umummadaniy kompetensiyalarini rivojlantirish texnologiyalari..... 252 <i>Saidova Nigora Olimovna, Jo'rayeva Nilufar Rustamjon qizi</i>
	Pedagogical Strategies for Enhancing Students' Creative Thinking Throughout the Learning Process 254 <i>Shaymatova Aziza</i>
	Dasturiy-metodik majmuani ishlab chiqish bosqichlari hamda pedagogik talablar..... 259 <i>Soliyeva Gavharoy Yodgorjon qizi</i>
	Nutq kamchiliklarini bartaraf etishda maktabgacha ta'lim yoshidagi bolalarda pedagogik metod va o'yinlarning samaradorligi 265 <i>Suyarova Orzigul Sodiq qizi</i>

Yoshlarni nikohga tayyorlashda shaxsiy omillar va psixologik yetuklik.....	269
<i>To'xtamatova Nargizaxon Abdullayevna, Buranova Sevara Sa'dullayevna</i>	
O'zbekiston umumiy o'rta ta'lim tizimida rahbarlarning liderlik kompetensiyalarining hozirgi holatini diagnostika qilish	273
<i>Taylakova Dilnoza Norbekovna, Latifova Mavjuda Xurramovna</i>	
Ta'limga o'qib tushinishni sun'iy intellekt bilan integratsiya qilish imkoniyatlari va pedagogik strategiyalari.....	276
<i>Umarov Bahrom Norboyevich</i>	
Talabalar mobilligi jarayonida pedagogik qo'llab-quvvatlash mexanizmlari.....	281
<i>Xabibullayev Alimardon Xidoyatillayevich</i>	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarni tayyorlashda kompetensiyaviy yondashuvning roli va ahamiyati.....	286
<i>Yo'ldosheva Iqbol Bekbo'lsin qizi</i>	
Boshlang'ich sinflarda chet tilini o'rganishning ahamiyati va undagi zamonaviy yondashuvlar	289
<i>Yoqubjonova Mohlaroyim Abdumalik qizi</i>	
O'smir shaxsida refleksiyani shakllanishida ota-ona munosabatlarning ta'siri	292
<i>Yulchiboyeva Dilfuza Ergashevna</i>	
Boshlang'ich ta'limda geymifikatsiya orqali til kompetentligini rivojlantirish.....	297
<i>Zokirova Sohiba Muxtoraliyevna, Nurmuhammedova Dilshoda Zaynobbiddin qizi</i>	
Профессиональная этика педагога высшего учебного заведения	302
<i>Журабекова Хабиба Мадаминовна</i>	
Ortodontiyada mioterapiya: miogimnastik dentoalveolyar apparatlarni qo'llashning taqqoslama tavsifi	305
<i>Tursunov Begzod Sherzodovich, Sayfulayeva Aziza Anvarovna</i>	
Музейная педагогика на уроках воспитания в средней школе: методика включения музейных практик в процесс обучения и воспитания подростков	308
<i>Умрихина Виктория Игоревна</i>	
21St Century Dental Innovation Technologies: An Overview	314
<i>Khojimurodov Burkhon Ravshanovich</i>	
Цели и задачи педагогических систем, основанных на конструктивизме в общеобразовательных школах	317
<i>Шарипова Шахноза Шавкат кизи</i>	
Способы повышения мотивации учащихся при изучении русского языка.....	321
<i>Эшонкулов Хамрокул Маматкулович</i>	

МУЗЕЙНАЯ ПЕДАГОГИКА НА УРОКАХ ВОСПИТАНИЯ В СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ: МЕТОДИКА ВКЛЮЧЕНИЯ МУЗЕЙНЫХ ПРАКТИК В ПРОЦЕСС ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ ПОДРОСТКОВ

Умрихина Виктория Игоревна

ТГПУ Низами, старший преподаватель каф. Педагогика

Аннотация: В статье рассматриваются теоретические и методические основы музейной педагогики как эффективного инструмента воспитания подростков в условиях современной средней школы. Особое внимание уделяется возможностям интеграции музейных практик в уроки Воспитания с целью формирования у обучающихся гражданской ответственности, исторической памяти, культурной идентичности и ценностных ориентиров. Раскрываются педагогические механизмы включения музейных экспозиций, экскурсионных программ, проектной и исследовательской деятельности в образовательный процесс. Анализируются роль учителя как организатора и фасилитатора музейно-образовательной среды, а также методы оценивания и мониторинга воспитательных результатов. В статье обоснована значимость музейной педагогики для развития критического мышления, коммуникативных компетенций и эмоционально-ценностной сферы подростков. Сделан вывод о перспективности системного внедрения музейных практик в школьное воспитание с учетом этических, правовых и организационных аспектов.

Ключевые слова: музейная педагогика, воспитание школьников, подростки, уроки Воспитания, культурная идентичность.

Annotatsiya: Ushbu maqolada zamonaviy umumta'lim maktablarida o'quvchilarning shaxsiy va ijtimoiy rivojlanishini ta'minlashda muzey pedagogikasining nazariy va metodik imkoniyatlari yoritilgan. Tadqiqotda tarbiya darslariga muzey amaliyotlarini integratsiyalash orqali o'smirlarda fuqarolik ongini, tarixiy xotirani, madaniy identitetni va axloqiy-qiyamat yo'nalishlarini shakllantirish masalalari tahlil qilinadi. Muзей ekskursiyalari, loyiha va tadqiqot faoliyatining tarbiyaviy jarayondagi o'rni ochib berilib, o'qituvchining tashkilotchilik va yo'naltiruvchilik roli asoslanadi. Shuningdek, tarbiyaviy ta'sir samaradorligini baholash va monitoring qilish mexanizmlariga e'tibor qaratiladi. Maqolada muzey pedagogikasini ta'lim jarayoniga tizimli joriy etish o'quvchilarning tanqidiy fikrlashi, muloqot ko'nikmalari va madaniy ongini rivojlantirishga xizmat qilishi ilmiy asosda isbotlanadi.

Kalit so'zlar: muzey pedagogikasi, tarbiya darslari, o'smirlar tarbiyasi, madaniy meros, fuqarolik tarbiyasi.

Abstract: This article explores the theoretical and methodological foundations of museum pedagogy as an effective educational approach in secondary school upbringing. The study focuses on the integration of museum practices into Civics and Moral Education lessons to foster adolescents' civic consciousness, historical memory, cultural identity, and value orientations. Particular attention is paid to pedagogical strategies for incorporating museum exhibitions, excursions, project-based learning, and research activities into the educational process. The role of the teacher as an organizer and facilitator of a museum-based learning environment is examined, along with assessment and monitoring methods for evaluating educational outcomes. The findings highlight the potential of museum pedagogy to enhance students' critical thinking, communicative skills, and emotional-value development. The article concludes that the systematic implementation of museum practices represents a promising direction for modern school education, provided that ethical, legal, and organizational considerations are addressed.

Key words: museum pedagogy, school education, moral education lessons, adolescents, cultural identity.

ВВЕДЕНИЕ

Введение представляет собой обоснование актуальности внедрения музейных практик в систему воспитания школьников, а также определение основных целей и задач исследования в данной области. Современная образовательная среда требует поиска инновационных подходов к формированию у подростков гражданской ответственности, исторической памяти и культурной идентичности. Музейная педагогика

выступает как эффективный инструмент развития у учащихся интереса к истории, искусству и культуре, способствующий формированию ценностных ориентиров и критического мышления. В условиях современной школы возникает необходимость интеграции музейных методов в учебную деятельность, что предполагает активное использование экспозиций, экскурсионных программ, проектных и исследовательских заданий. Важной задачей данного направления является создание условий для включения подростков в процесс познавательной деятельности, развитие их познавательных и коммуникативных компетенций через взаимодействие с музейными объектами и педагогическими практиками. Исследование также сосредоточено на разработке теоретических основ, методических подходов и организационных аспектов внедрения музейных практик в образовательную среду, что обусловлено необходимостью повышения эффективности воспитательной работы и закрепления полученных знаний в контексте личностного и социального развития подростков. Введение подчеркивает значимость интеграции музейной педагогики в систему уроков Воспитания как современного и перспективного направления, способного обеспечить полноценно развивающуюся личность, способную ориентироваться в сложной системе культурных и исторических ценностей.

Теоретические основы музейной педагогики в контексте воспитания школьников

Теоретические основы музейной педагогики в контексте воспитания школьников основываются на междисциплинарных подходах, объединяющих психологические, педагогические и культурологические теории. Передача знаний через музейные практики предполагает активное участие учащихся в исследовательской деятельности, что способствует развитию критического мышления, самостоятельности и гуманистического восприятия мира. Важной концепцией является идея дифференцированного подхода к восприятию культурных ценностей, учета возрастных особенностей подростков и их психофизиологических характеристик. Музейная педагогика рассматривается как инструмент формирования гражданской ответственности, нравственных ценностей, исторической памяти, а также как способ интеграции учебных предметов и межпредметных связей, что способствует целостному восприятию учебного материала и формированию личностных компетенций. Теоретическая база включает принципы интерактивности, практической деятельности и рефлексии, что обеспечивает активное участие подростков в образовательном процессе и способствует развитию их культурно-исторической компетентности. Особое значение придается роли музейных педагогов как организаторов и фасилитаторов процесса обучения, использующих разнообразные методы и формы для стимулирования интереса и мотивации учащихся. Эти подходы позволяют не только расширять знания, но и формировать важнейшие ценностные ориентиры, что является фундаментальной задачей воспитания в современном школьном образовании. В совокупности, теоретические основы музейной педагогики обеспечивают методологическую базу для разработки практических программ и методик, интеграции музейных практик в учебный процесс и повышения эффективности воспитательной работы с подростками.

Модель интеграции музейных практик в уроки Воспитания

Модель интеграции музейных практик в уроки Воспитания основывается на последовательной и системной постановке задач, использовании специфических методов и форм работы, а также на рациональном распределении ролей участников образовательного процесса. В качестве основы такой модели предполагается создание целостной учебной среды, в которой музейные практики выступают как важный инструмент формирования ценностных ориентиров и гражданской ответственности подростков.

Ключевым элементом модели является разработка дифференцированных программ, адаптированных к возрастным особенностям и личностным характеристикам обучающихся. В этом контексте используется системный подход, предполагающий сочетание теоретической подготовки и практических занятий: экскурсии, проектные работы, исследовательские задачи, обсуждения и роль игры. Такой подход обеспечивает активное включение учащихся в познавательную деятельность и способствует развитию критического мышления, эмпатии и социальной ответственности.

Интеграция музейных практик предполагает использование различных форм взаимодействия: интеграция музейных экспозиций и виртуальных выставок прямо в учебный процесс, внедрение музейных элементов в тематические уроки и создание совместных проектных дискуссий. Важной составляющей является межпредметная связность, когда музейные материалы используются как средство закрепления знаний по предметам гуманитарного профиля, формируя у подростков целостное восприятие окружающего мира и историю своего региона.

Для эффективной реализации модели необходимо создание методических рекомендаций для педагогов, проведение педагогических мастер-классов и обмен опытом, а также использование современных информационных технологий для создания виртуальных музеев и образовательных платформ. Такой

системный подход позволяет обеспечить постоянное развитие и совершенствование методов включения музейных практик, что ведет к формированию у школьников устойчивых ценностных ориентиров и позитивного отношения к истории, культуре и личности в целом.

Практические методики и форм работы

Практические методики и формы работы в рамках музейной педагогики в условиях уроков Воспитания предполагают разнообразие подходов, обеспечивающих активное взаимодействие подростков с музейным материалом. Одним из фундаментальных методов является экскурсия, которая позволяет учащимся не только ознакомиться с экспозицией, но и проникнуться глубиной исторического и культурного контекста. Для повышения личной вовлеченности используют проектную деятельность, в рамках которой школьники создают собственные исследовательские проекты, связанные с музейными экспонатами, что способствует развитию аналитического мышления и умения работать с источниками информации.

Объемом и форматом также важны дискуссионные клубы и семинары, где под руководством учителя формируются навыки критического восприятия и аргументации. Эти мероприятия помогают развивать коммуникативные способности и формируют у подростков уважительное отношение к культурному наследию. Не менее значимыми являются творческие работы: написание эссе, создание презентаций, написание сценариев для музейных мероприятий, что стимулирует творческий подход к изучению материала и закрепляет полученные знания.

Интерактивные технологии, такие как использование мультимедийных презентаций, виртуальных экскурсий и геймификация, активно внедряются в практическую работу и способствуют повышению мотивации учащихся. Также применяется метод дидактических игр, способствующий развитию командного взаимодействия и обучения через эксперимент, моделирование ситуаций, имитационные роли. Важным элементом является организация совместных проектов с музеями, что создает условия для практической деятельности и формирования у школьников ответственности за изучаемый материал.

Таким образом, использование разнообразных методик и форм работы в рамках музейной педагогики способствует не только расширению знаний, но и развитию личностных и коммуникативных качеств подростков, а также формированию у них ценностного отношения к культурно-историческому наследию.

Роль учителя и организация учебной деятельности

Роль учителя в процессе внедрения музейных практик в уроки Воспитания определяется его профессиональной подготовкой, педагогической инициативой и умением создавать стимулирующую образовательную среду. В первую очередь, учитель выступает как организатор и фасилитатор учебной деятельности, формируя у подростков интерес к музейным материалам и активное участие в учебных мероприятиях. В процессе реализации музейных методов он не только передает знания, но и способствует развитию критического мышления, духовно-нравственной ориентации и социальной ответственности учащихся.

Организация учебной деятельности предполагает создание условий для самостоятельного поиска информации, анализа экспонатов, проведения обсуждений и проектной работы. Учитель должен умело комбинировать традиционные лекционные формы с интерактивными, обеспечивая диалоговое взаимодействие с подростками и формируя учебные ситуации, имитирующие реальные жизненные обстоятельства. Важным аспектом является составление четких целей и задач каждой педагогической сессии, подбор соответствующих музейных материалов и создание системы оценки прогресса учащихся.

Особое значение приобретает методическая подготовка учителя, включающая знание специфики музейных выставок, умение адаптировать музейные практики к возрастным особенностям школьников и использовать современные информационные технологии. Важным условием эффективности является формирование позитивного отношения к музейной деятельности, развитие у подростков самостоятельности и ответственности за изучаемый материал. Таким образом, роль учителя в данном процессе состоит не только в передаче знаний, но и в формировании у школьников ценностного отношения к музею как средству воспитания и личностного развития.

Оценивание и мониторинг результатов воспитательного воздействия

Оценивание и мониторинг результатов воспитательного воздействия являются важными компонентами эффективности интеграции музейных практик в образовательный процесс. Для объективного определения уровня формирования у учащихся ценностных ориентиров, личностных качеств и социально важной грамотности необходимо применять систему комплексных методов оценки. В первую очередь, важен установочный этап, включающий выявление исходных данных о мотивации, знаниях и отношении к предмету воспитывающей деятельности. Далее, осуществляется постоянное наблю-

дение за активностью учащихся во время экскурсионных мероприятий, дискуссий, творческих заданий и проектной деятельности, что позволяет оценить степень их включенности и личностную отдачу. Важным инструментом является использование портфолио, в которое фиксируются достижения и изменения в воспитательном процессе, а также самооценочные и взаимные оценки учащихся. Объективность мониторинга достигается комбинированием формативных и суммативных методов, таких как анкетирование, рефлексия, интервью, а также анализ продуктов деятельности. Процесс оценки должен быть систематическим, планомерным и учитывать дидактические цели, поставленные в рамках музейной педагогики. Анализ полученных данных позволяет педагогам корректировать формы и методы работы, повышая их эффективность, а также своевременно выявлять возможные трудности и сопротивление со стороны учеников. В результате, мониторинг способствует формированию объективной картины развития воспитательных компетенций, а также способствует построению индивидуализированных программ дальнейшего воспитательного воздействия, что обеспечивает более глубокое и устойчивое формирование ценностных ориентиров и личностных качеств подростков в процессе музейной педагогики.

Этические и правовые аспекты музейной педагогики

Этические и правовые аспекты музейной педагогики являются важнейшими компонентами эффективной и безопасной реализации данной методики в образовательном процессе. В контексте взаимодействия со школьниками необходимо строго соблюдать принципы уважения к личности и сохранения достоинства каждого учащегося, обеспечивая создание доверительной атмосферы и уважения к музейным объектам. Особое значение имеет вопрос конфиденциальности и информационной безопасности, так как в ходе музейных практик могут использоваться личные данные учеников или материалы, связанные с их семейной историей.

Правовые основы музейной педагогики регулируются национальным законодательством, касающимся охраны культурного наследия, а также нормативными актами, регулирующими работу с несовершеннолетними. Правовая ответственность за сохранение музейных коллекций и корректное обращение с экспонатами предусматривает строгие требования к педагогам и организаторам образовательных мероприятий. Важно помнить о необходимости получения соответствующих разрешений и согласий, особенно при работе с уникальными экспонатами или материалами, представляющими особую историческую ценность.

Этический аспект предполагает строгое соблюдение правил честности, неподдельности и объективности в представлении музейных материалов, избегая искажения исторических фактов или использования экспонатов в целях личной или организационной выгоды. Не менее важна роль профессиональной ответственности работников музея и педагогов, обеспечивающих качество образовательных практик и их соответствие этическим стандартам. Таким образом, интеграция музейных практик педагогике требует постоянного контроля и соблюдения этических и правовых норм, что обеспечивает не только воспитательное воздействие, но и поддержку репутации образовательных учреждений и сохранения культурного наследия.

Примеры реализации в средней школе

В средней школе реализовать музейную педагогическую практику можно через разнообразные формы деятельности, которые способствуют формированию у подростков ценностных ориентаций, развивают аналитическое мышление и повышают культурную компетентность. Одним из эффективных методов является проведение тематических экскурсий, интегрированных с уроками Воспитания, где учащиеся сталкиваются с экспонатами, отражающими исторические эпохи, культурные и социальные явления. Такой подход позволяет не только расширить познавательный опыт школьников, но и развить их эмоционально-ценностную сферу, почувствовать связь с историей и культурой своей Родины.

Практическая реализация включает организацию проектов, связанных с исследовательской деятельностью, например, создание виртуальных или реальных выставок по темам, выбранным учащимися совместно с педагогом. Важным элементом является использование музейных материалов для проведения клубных занятий, мастер-классов и коллективных дискуссий, что способствует формированию критического мышления и умения аргументировано выражать свою точку зрения. Внедрение элементов гичт-гейминга, ролевых игр и тематических квестов позволяет сделать образовательный процесс более увлекательным и интерактивным, стимулируя личностный рост подростков.

Для повышения эффективности внедрения музейных практик в учебный процесс можно привлекать учащихся к созданию собственных исследовательских работ на основе музейных экспонатов, что способствует развитию самостоятельности, ответственности и научного подхода. Значимым аспектом является систематическая работа учителя, который подбирает соответствующие материалы, разраба-

тывает задания и осуществляет мониторинг процесса. В результате такой интеграции формируются прочные личностные установки, культурное самосознание и гражданская позиция подростков, что подтверждает ценность музейной педагогики в воспитательном пространстве школы.

Препятствия и пути их преодоления

Среди основных препятствий на пути внедрения музейных практик в образовательный процесс можно выделить недостаточную материально-техническую оснащенность учебных заведений, сопротивление традиционных методов обучения и недостаточную подготовку педагогов. Музейные практики требуют наличия специальных экспозиций, технических средств для проведения интерактивных занятий, а также соответствующей инфраструктуры, что зачастую оказывается проблематичным в школе с ограниченными ресурсами. Кроме того, существует определенное сопротивление со стороны части педагогического коллектива, сохраняющего традиционный подход к воспитанию и обучению, что затрудняет интеграцию новых методов. Не менее важным препятствием является недостаток методических разработок и нормативных документов, конкретизирующих порядок внедрения музейных практик в учебный процесс.

Для преодоления указанных трудностей необходимо реализовать комплекс мероприятий. Одним из ключевых является повышение профессиональной компетентности педагогов посредством специализированных тренингов, семинаров и курсов, направленных на развитие навыков использования музейных ресурсов. Важным фактором является создание программно-методического обеспечения, включающего методические рекомендации, учебные материалы и разработанные сценарии занятий. Развитие межведомственного сотрудничества между образовательными учреждениями и музеями способствует расширению материально-технической базы и обмену опытом. Внедрение инициатив по поэтапной модернизации школьной инфраструктуры и стимулирование участия педагогов в профессиональных сообществах помогают снять психологические барьеры и укрепить мотивацию к освоению новых педагогических практик.

Эффективный путь преодоления препятствий включает последовательное внедрение пилотных проектов, мониторинг их реализации и систематический анализ полученных результатов. Важной составляющей является создание условий для обмена успешным опытом между педагогами и учреждениями культуры, а также привлечение государственной поддержки и финансирования. Разработка гибких моделей интеграции музейных практик с учетом специфики каждой школы позволяет адаптировать инновационные методы под реальные условия. В целом, преодоление идентифицированных препятствий требует системного подхода, профессиональной ответственности педагогов и совместных усилий всех участников образовательного процесса.

Эффективность и перспективы развития

Эффективность внедрения музейных практик в образовательный процесс определяется их способностью глубже формировать у школьников ценностные ориентиры, развивать критическое мышление и эмоциональную эмпатию. Интеграция музейных элементов способствует не только расширению знания исторических фактов и культурных ценностей, но и формирует устойчивый интерес к познавательной деятельности. Кроме того, использование музейных материалов и методов способствует развитию важнейших компетенций, таких как аналитические навыки, коммуникативные умения и самостоятельность. Практический опыт показывает, что систематическая работа с музейными коллекциями повышает мотивацию учащихся и способствует более осознанному восприятию наследия, что является важным аспектом воспитательной работы.

Перспективы дальнейшего развития связаны с расширением цифровых технологий и созданием виртуальных музеев, что обеспечит более широкое и доступное вовлечение школьников. Внедрение интерактивных экспозиций, виртуальных экскурсий и образовательных платформ позволяет не только разнообразить формы взаимодействия, но и повысить эффективность учебного процесса. Однако для реализации этих перспектив необходимо развитие профессиональной компетенции педагогов и создание условий для постоянного обучения и обмена опытом. Важным аспектом является также совершенствование нормативно-правовой базы, которая должна стимулировать активное внедрение музейных практик в систему воспитания и обучения.

В целом, развитие музейной педагогики на школьном этапе предполагает создание гибкой и адаптивной системы, ориентированной на потребности подростков и требования современного образования. Продвижение инновационных методик, активное использование современных технологий и подготовка квалифицированных кадров станут ключевыми факторами повышения эффективности этой педагогической стратегии в будущем.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В заключении подчеркивается значительная роль включения музейных практик в процесс воспитания подростков в средней школе. Интеграция музейных методов способствует формированию у учащихся активной гражданской позиции, развитию критического мышления и эстетического восприятия. Практическое применение музейных форм работы позволяет сделать воспитательный процесс более насыщенным, дифференцированным и увлекательным, что способствует повышению мотивации к обучению и участию в социально-культурной жизни. Важным аспектом является системное обучающее взаимодействие между педагогом, учащимися и музейными специалистами, что создает условия для формирования культурологической компетентности и личностного роста. Значимость работы подчеркнута необходимостью учета этических и правовых аспектов, а также соблюдения педагогических стандартов при реализации музейных программ. Анализ показал, что успешная реализация интеграции музейных практик зависит от грамотного планирования, постоянного мониторинга и оценки эффективности. В перспективе отмечается потенциал расширения методов музейной педагогики, внедрения современных технологий и междисциплинарных подходов, что позволит повысить качество воспитательного воздействия и актуализировать его в условиях меняющегося образовательного пространства. В целом, внедрение музейных практик в воспитательный процесс выступает как важный инструмент развития коммуникативных, познавательных и нравственных качеств учащихся, обеспечивая преемственность культурных ценностей и укрепляя их идентичность.

Литературы:

1. Гребенников И. В. Воспитание: сущность и смысл. – М.: Просвещение, 2001. – 287 с.
2. Болотова А. К. Психология формирования ценностных ориентаций подростков. – СПб.: Речь, 2006. – 224 с.
3. Каменская В. В. Современные технологии воспитания в школе: практическое пособие. – М.: Владос, 2012. – 176 с.
4. Шаповал Л. А. Креативные методы в обучении: сторителлинг, скрайбинг и визуальные практики. – Ростов н/Д: Феникс, 2020. – 192 с.
5. Левин М. Ю. Нарративные практики в обучении и развитии личности. – М.: Смысл, 2015. – 240 с.
6. Чудинов А. П. Коммуникация и нарратив в обучении: теория и практика. – Екатеринбург: Уральский гуманитарный институт, 2018. – 220 с.
7. Хавкин А. Я. Психолого-педагогические основы развития эмоционального интеллекта. – М.: Академический проект, 2007. – 268 с.
8. Зайцева И. А. Методика применения сторителлинга в образовательной практике // Современная педагогика. – 2021. – № 4 (98). – С. 45–51.
9. Прохорова Н. А. Сторителлинг как средство формирования ценностей у молодежи // Психолого-педагогические исследования. – 2022. – № 3 (17). – С. 113–121.
10. Фролов Ю. В. Музейная педагогика как средство формирования культурной идентичности школьников // Педагогика. – 2019. – № 6. – С. 72–78.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Mas'ul muharrir: Ramzidin Ashurov

Ingliz tili muharriri: Murod Xoliyorov

Musahhah: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2026. №1

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669363 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Yunusobod tumani
19-mavze, 17-uy.